

THE CONTENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AT DIFFERENT LEVELS OF THE ECONOMY

Pardaev Mamayunus Qarshibaevich

Professor, Samarkand Institute of Economics and Service, Doctor of Economic Sciences.

Pardaeva Ozoda Mamayunusovna

Head of Department, Tashkent State University of Economics, Associate Professor, PhD.

Pardaev Botir Rakhmatullaevich

Lecturer, International University "Great Silk Road", PhD.

ABSTRACT

The article analyzes the content of innovative development at different levels of the economy, as well as its importance and interrelation at the micro, meso, and macro levels. Special attention is paid to the role of innovative development in the economy and education sector, as well as to increasing competitiveness through the introduction of modern technologies. The study substantiates the importance of innovative approaches in ensuring sustainable economic growth.

Keywords: innovative development, microeconomics, mesoeconomics, macroeconomics, competitiveness, digital economy, education, sustainable development

Инновацион ривожланиш деганда, жамиятнинг ижтимоий- иқтисодий тараққиётини макро, мезо ва микро даражадаги субъектларнинг янги ғоялар, технологиялар ва ёндашувлар асосида инновацион омиллар эвазига узлуксиз ва барқарор тараққий этиш жараёни тушунилади. Бугунги кунда глобаллашув жараёнида рақобатнинг кчайган даврида инновацион ривожланиш ўта муҳим омил бўлиб қолмоқда. Чунки янги ғоялар ва технологиялардан фойдаланган ҳолда ривожланмаса орқада қолиб, рақобатда ютқазиб, касодга учраб қолиши тайин. Шу туфайли бундай ривожланишга эришиш учун барча соҳаларда кескин киришмоқ лозим.

Иқтисодиётнинг ривожланиши барча босқичларда ҳам барқарор бўлиши лозим. Акс ҳолда кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди. Микро даражани ривожлантириш орқали мезо даражага дахлдор иқтисодиёт ривожланади. Ушбу босқичларнинг ривожланиши макро даражанинг ривожланишини таъминлайди. Шу туфайли инновацион ривожланишни таъминлаш учун иқтисодиётнинг барча босқичларига масъулият билан қарашни тақозо қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг макро, мезо ва микро даражадаги субъектларнинг мазмун-моҳиятига тўхталамиз. Чунки булар турли даражада бўлганлиги туфайли, уларга ёндошув ҳам турли бўлади. Микро даража масалага шахс, хўжалик юритувчи субъект, корхона даражасида қаралса, мезо даражага соҳа, тармоқ, худуд, кластер даражасида қаралади. Макро даражада эса, мамлакат ёки жаҳон иқтисодиёти доирасида тадқиқ қилинади. Ушбу тушунчаларни қисқача изоҳи билан таништириб чиқамиз.

Макро даража деганда, иқтисодий, ижтимоий ёки сиёсий жараёнларни бутун мамлакат ёки жаҳон миқёсида таҳлил қилиш даражаси тушунилади. Бунга иқтисодиёт нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, макро даража миллий ёки глобал миқёсдаги иқтисодиётга оид тизимлар, буларга йўналтирилган умумий қонун-қоидалар ва стратегик кўрсаткичларни қамраб оладиган таҳлил даражани қамраб олади.

Бизнес таҳлилда макро даражада кўриб чиқиладиган асосий масалаларга ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)нинг ўсиши, инфляция даражаси, ишсизлик даражаси, фискал ва монетар сиёсат, давлат бюджети ва солиқ тизими, ташқи савдо ва тўлов баланси, миллий валюта барқарорлиги ва ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияларини киритиш мумкин.

Макро даражада қараладиган иқтисодий ўзгаришларга мисоллар тариқасида Ўзбекистон иқтисодиётининг умумий ривожланиш суръатларини, давлат томонидан қабул қилинадиган ислохотлар ва стратегияларни, глобал иқтисодий инқирозларнинг мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига таъсирини, камбағалликни қисқартириш билан боғлиқ чоратadbирларни келтириш мумкин. Макро даражадаги бизнес-таҳлилнинг аҳамияти бевосита умуммиллий иқтисодий барқарорликни таъминлаш, ривожланишнинг узоқ муддатли стратегик йўналишларини белгилашда қўлланилиши билан белгиланади.

Ҳозирги кунда макро даражалардаги қарорлар бевосита мезо даражадаги ҳолатлар билан ҳам бевосита боғлиқ. Мезо даражани тўлиқ тушуниш учун ушбу ҳолатга ҳам қисқача тўхталиш мақсадга мувофиқдир.

Мезо даража деганда, таҳлил ёки бошқарувда микро ва макро даражалар орасида жойлашган ўрта даражани, яъни тармоқ, ҳудуд, соҳа ёки ташкилотлар гуруҳи миқёсидаги иқтисодий, ижтимоий ёки бошқарув жараёнларини ифодалайдиган даражадаги субъектлар тушунилади.

Мезо даража мамлакат миқёсида ҳар бир ҳудудларни (вилоятларни) қамраб олаган субъектлар, хусусан, иқтисодиётнинг алоҳида тармоқлари (саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш кабилар), ҳудудлар (водий, зарафшон воҳаси, жанубий ҳудуд кабилар)

миқёсидаги иқтисодий, ижтимоий ёки бошқарув жараёнларини ифодалайдиган даража ҳисобланади. Мезо даражага янада аниқлик киритиш учун аниқ мисолларни ҳам келтирадиган бўлсак, бунга вилоят миқёсида саноатни ривожлантириш сиёсати, алоҳида иқтисодий тармоқ (масалан, қишлоқ хўжалиги, туризм), турли кластерлар ёки технопарклар фаолиятини киритиш мумкин. Ушбу бўғинда ҳам ҳудудий камбағалликни қисқартириш дастурлари, таълим, соғлиқни сақлаш тизимининг ҳудудий бошқаруви масалалари қаралади.

Микро даражадаги иқтисодиёт деганда, иқтисодиётни энг кичик иқтисодий бирликларни энг қуйи даражасида ўрганиш тушунилади. Унда алоҳида шахслар, уй хўжаликлари, корхоналар ва алоҳида бозорларнинг иқтисодий қарорлари таҳлил қилинади. Ҳозирги шароитда микро даражага қуйидаги субъектлар киради. Булар истеъмолчилар (асосан уй хўжаликлари) ҳисобланади. Бунда даромадни қандай сарфлайди, нима сотиб олади, деган масалалар туради. Иккинчидан, корхоналар (фирмалар) киради. Булар қанча ишлаб чиқаради, қандай нарх қўяди, деган масалага масъулдир. Шунингдек, алоҳида бозорлари ҳам мисол тариқасида киритиш мумкин. Буларга, мева-сабзовот бозори, нон бозори, автомобил бозори кабиларни киритиш мумкин.

Хуллас, микро даражада талаб ва таклиф, нархнинг шаклланиши, ишлаб чиқариш харажатлари ва фойда, рақобат ва монополия, иқтисодий қарор қабул қилиш каби масалалар ўрганилади. Қисқача қилиб айтганда, микро даражадаги иқтисодиёт – бу алоҳида иқтисодий субъектлар бўлиб, ўз фаолиятини таҳлил қиладиган иқтисодий бирлик ҳисобланади.

Микроиқтисодиёт иқтисодиёт фанининг бир бўлими бўлиб, у алоҳида иқтисодий субъектларнинг хулқ-атворини ўрганади. Яъни, яқка истеъмолчилар, фирмалар, ишлаб чиқарувчилар ва бозорларнинг қандай қарор қабул қилиши ва ўзаро таъсирини таҳлил қилади. Бунда харидорларнинг истеъмолчи хулқи, яъни харидор нима учун ва қандай товарни танлайди, фирма фаолиятида ишлаб чиқариш ҳажми қанча, харажатлар, фойданинг миқдори, нархнинг шаклланиши, бунда талаб ва таклифнинг ўзгариши ўрганилади. Шунингдек, бозор турлари рақобатли бозор, монополия, олигополия, бунда ресурслар тақсимоти, яъни меҳнат, капитал, ердан самарали фойдаланиш кабилар ҳам микроиқтисодиёт фанида ўрганилади. Микроиқтисодиётнинг асосий мақсади чекланган ресурслар шароитида самарали қарорлар қабул қилиш қонуниятларини аниқлашдан иборатлигини ҳам инобатга олиш лозим.

Микроиктисодиётни лўнда қилиб, қисқача айтганда, “якка бозор ва якка қарорлар иқтисодиёти”, деб ҳам аташ мумкин.

Кўриниб турибдики, иқтисодиёт даражалари бир-биридан фарқ қилади. Микро даражадаги иқтисодиётда алоҳида шахс, корхона, фирма фаолияти ўрганилса, мезо даражадаги иқтисодиётда соҳа, тармоқ, кластер, ҳудуд (вилоят, шаҳар) кабиларнинг иқтисодиёти ўрганилади. Макро даражада эса мамлакат ёки жаҳон иқтисодиёти қаралади. Булар маълум даражада илмий ва амалий аҳамиятга ҳам эга. Қуйида микро, мезо ва макро даражаларни солиштирма тарзда қисқа ва аниқ қилиб тушунтириш учун, уларни жадвал шаклида қуйидагича изохлашни масадга мувофиқ, деб топдик (1-жадвал).

Агар қисқача қилиб айтадиган бўлсак, микро даражада алоҳида субъектлар қарорини ўрғанади, мезо даража эса, тармоқ ва ҳудуд миқёсидаги жараёнларни қамраб олади, макро даражада бутун мамлакат иқтисодиётини таҳлил қилади

Бугунги кунда иқтисодиётнинг барча даражаларида инновацион ривожланиш объектив заруриятга айланган. Бу қуйидагиларни ўз ичига олади: корхоналар ва ташкилотларда янги технологияларни жорий этиш (рақамлаштириш, автоматлаштириш, AI ва ҳ.к.), илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини амалга ошириш, маҳсулот ва инсон капитали сифатини ошириш, бошқарув ва бизнес моделларини замон талабидан келиб чиқиб янгилаш, инсон капитали ва билимга инвестиция киритиш. Агар ушбу тадбирлар амалга оширилса, ушбу субъектда инновацион ривожланиш ҳолати содир бўлади.

Инновацион ривожланишнинг асосий мақсади рақобатбардошликни ошириш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш орқали аҳоли фаровонлигини оширишга қаратилгандир.

Инновацион ривожланишнинг мазмунини тушуниш учун иқтисодиёт ва таълим соҳалари мисолида қараб чиқамиз. Иқтисодиёт соҳасида инновацион ривожланиш деганда, ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув жараёнларига янги технология ва ғояларни жорий этиш тушунилади. Бугунги кунда иқтисодиётда инновацион ривожланиш ўз ичига рақамли иқтисодиётни, яъни электрон тўловлар, онлайн банк хизматлари, турли платформаларни олади. Саноатда инновациялар роботлаштириш, автоматлаштирилган ишлаб чиқариш, “ақли заводлар” каби йўналишларни қамраб олади. Стартаплар ривожда янги бизнес моделлар (масалан, онлайн савдо, логистика платформалари)ни қамраб олса, яшил иқтисодиётни шакллантириш жараёнида қайта тикланувчи энергия манбалари (қуёш, шамол), энергия тежамкор технологияларда фойдаланилади.

Инновацион ривожланиш масаласини таълим соҳасида таҳлил қиладиган бўлсак, биричи галда ушбу тушунчанинг таърифига ўтиборни қаратамиз. Таълим соҳасида инновацион ривожланиш деганда, ўқитиш усуллари, таълим технологиялари ва бошқарув тизимини янгилаш орқали назарияни амалиёт билан уйғунлигини таъминлаш орқали сифатли таълимни бериш тушунилади. Сифатли таълимга эришиш учун мамлакатимизда анча имкониятлар яратилда ва яратилмоқда. Бу ларга мисол тариқаси рақамли таълимни келтириш мумкин. Бу онлайн дарслар, масофавий таълим платформалари (Moodle, Google Classroom) кабиларни ўз ичига олади. Ҳозирги пайтда фан, технология, муҳандислик, санъат ва математика интеграциялашган ҳолда амалга оширилмоқда. Шунингдек, интерактив усуллардан кейс-стади, лойиҳа асосида ўқитиш, рағбатлантиришлар ҳам амалга оширилмоқда. Яна бир муҳим жиҳат барча соҳаларда Сунъий интеллектдан фойдаланиш орқали шахсийлаштирилган таълим, автоматик баҳолаш кабиларни ҳам эътироф этиш мақсадга мувофиқ.

Инновацион омиллар натижасида таълим сифатини ошириш эвазига талабаларнинг билим сифати ошмоқда, мустақил фикрлаш ва ижодкорлик ривожланмоқда, меҳнат бозори талабига мос кадрлар тайёрланмоқда.

Хулоса ва таклифлар.

Инновацион ривожланиш иқтисодиётда рақобатбардошлик ва ўсишни, таълимда эса — сифатли кадрлар тайёрлашни таъминлайди. Иккала соҳа ўзаро боғлиқ бўлиб, бири ривожланмаса, иккинчиси ҳам самарали бўла олмайди. Буларни инобатга олиб ушбу соҳаларни ривожлантириш бўйича йрим тавсияларни ишлаб чиқдик. Булар:

Биринчидан, иқтисодиётнинг микро даражаси, мезо даражаси ва макро даража ўртасидаги фарқларга аниқ чегара қўйиш билан бирга улар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни ва тафовутларни ҳам аниқ кўрсатиб ўтишни ва бунинг учун ушбу мавзуларнинг тушунчаларини ўқув адабиётларига киритишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Иккинчидан, иқтисодиёт соҳасида инновацион ривожланишни жадаллаштириш учун ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув жараёнларига янги технология ва ғояларни жорий этишни тизимли равишда давом эттириш ҳам мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, инновацион ривожланишни алоҳида таълим соҳасида таъминлаш учун ўқитиш усуллари, таълим технологиялари ва бошқарув тизимини янгилаш орқали назари билимлар билан амалиётнинг уйғунлигини таъминлаш лозимлигидан келиб чиқиб, буларни амалиётга жорий қилиш учун икки томонлама (ҳам назарий, ҳам амалий) сифатли таълимни ривожлантириш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодиёт соҳасида инновацион ривожланишнинг жорий қилиниши натижасида меҳнат унумдорлиги ошади, харажатлар камаяди, маҳсулот сифати ошиб, рақобатбардош бўлади, иқтисодий ўсиш барқарорлиги таъминланади. Кўриниб турибдики, буларнинг ҳаммаси мамлакатимизда амлга оширилаётган “Ўзбекистон - 2030” стратегиясида кўзда тутилган вазифаларни бажаришга мўлжалланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Жаҳон банки. *Жаҳон тараққиёти ҳисоботи 2020: Глобал қиймат занжирлари даврида савдо ва тараққиёт*. Вашингтон, 2020.
2. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти. *Осло қўлланмаси 2018: Инновациялар бўйича маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва фойдаланиш бўйича тавсиялар*. Париж, 2018.
3. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти. *Барқарор ривожланиш бўйича 2030 йилгача кун тартиби*. Нью-Йорк, 2015.
4. Халқаро валюта жамғармаси. *Жаҳон иқтисодиёти ривожланиши истиқболлари*. Вашингтон, 2022.
5. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. *“Ўзбекистон – 2030” стратегияси*. Тошкент, 2023.
6. Иқтисодиёт соҳасига оид дарсликлар ва илмий мақолалар (микро, мезо ва макроиқтисодиёт бўйича).